

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-2>

Бош муҳаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умар оғли

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umardhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Шоҳиста Умиджон қизи Муҳамедова “ЗУЛМАТ” ҚИРОЛЛИГИДА СУКУТ ХАВФИ.....	5
2. Худойбердиева А.Х. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗНО-КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ.....	12
3. Asadov To’lqin Hamroyevich O’ZBEK TILIDA SO’Z YASALISHI TADQIQI VA RIVOJI XUSUSIDA.....	18
4. Fayziyeva Aziza Anvarovna METAFORALAR TARJIMASINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	26
5. Sultanova Muxabbat Shamsiyevna, Mardanova Firuza Subhonovna CHET TILLARNI O’RGANISHNING INTERFAOL USULLARI.....	31
6. Максумова Фарида Абдуразаковна СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО ТУРЦИИ.....	36
7. Ахмедова Азиза Хусеновна ПРИРОДА СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ В МОЛОДЕЖНОМ СЛЕНГЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЕЙ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА).....	43
8. Туракулова Зарина Мардонкуловна МНОГООБРАЗИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП УСТАРЕВШИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РУССКОГО ЯЗЫКА, ОБРАЗУЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ.....	50
9. Сулайманова Нилуфар Жаббаровна ДИОЛОГИК НУТҚДА БАҲО НУТҚИЙ АҚТЛАРИ БАЖАРИЛИШИНИНГ ПРАГМАТИК ВА СОЦИОЛИНГВИСТИК ШАРТЛАРИ.....	56
10. Umarova Feruzabonu Bobir qizi TARBIYACHILARNING KASBIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.....	68
11. Shahnoza Izbosarova NALIMA XUDOYBERDIYEVA IJODIDA O’XSHATISHLARNING LINGVOROETIK XUSUSIYATLARI.....	72
12. Рашидова Умида Мансуровна БАДИИЙ МАТНДА УСЛУБИЙ ХОСЛАНГАН ПОЛИСЕМАНТИК ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ-СТИЛИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
13. Назарова Нуржаҳон Баҳодировна ЭРТАКНИНГ ДИСКУРСИВ БЕЛГИЛАРИ.....	83
14. Дўстова Сурайё Савроновна “ТАЗКИРАИ ШУАРО”ДА БЕРИЛГАН ҒАЗАЛЛАРДАГИ МАТНИЙ ФАРҚЛАР.....	87
15. Юсуфжонова Шахло Мухторовна ТАРЖИМА МУАММОЛАРИНИНГ УМУМЛАШТИРИЛГАН ТАВСИФИ.....	93
16. Шахноза Акромовна Қўлдашева ЎЗБЕК ТИЛИ ТАЛАФҲУЗ ТИЗИМИДА УМУМТУРКИЙ ДИВЕРГЕНТ ВА КОНВЕРГЕНТ БЕЛГИЛАР ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	99

17. To'rayeva Maftuna Akbar qizi SEMANTIK NEOLOGIZMLARNING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	108
18. Феруз Ражабов Умаркулович ЗАҲИРИДДИН МУҲАММАД БОБУР ЛИРИК АСАРЛАРИДАГИ АНТРОПОНИМЛАРНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	113
19. Amirova Zohida Oripovna LINGVOKULTUROLOGIYA KONTEKSIDA "TIL" TUSHUNCHASI TALQINI.....	120
20. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARNING ETIMOLOGIK KOMPONENTI ASOSIDA ILMIY MATNLARNI TARJIMA QILISHNI O'RGATISH MODELINI AMALGA OSHIRISH.....	124
21. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	130
22. Jumaniyozova Nuriya Axmedovna O'ZBEK TILIDA YURIDIK DISKURS NOMINATIV BIRLIKLARI.....	136
23. Насиба Раимназарова ШЕВАГА ОИД СЎЗЛАРНИНГ ГЕНЕТИК-ЭТИМОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКСИКОГРАФИК ТАВСИФИ МАСАЛАСИ.....	141
24. Tugba Yilmaz ABDULLA ORIPOV SHE'RLARIDA TASAVVUR VA OBRAZ.....	146
25. Ibodullayeva Maftuna Habibullayevna, Yunusova Bahora Axtamjonovna THE USE OF SUPERSTITIONS IN THE LIFE OF ENGLISH SPEAKING COUNTRIES AND THEIR TYPES ACCORDING TO SITUATIONS.....	153
26. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	161
27. Джураев Ботир Илхомович СЕМЕЛЬФАКТИВ ФЕЪЛЛАР ТИПОЛОГИЯСИ.....	167
28. Vosiljonov Azizbek Voxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	172
29. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Qodirova Zebo Gulboyevna TABIY TILLAR JARAYONI UCHUN SEMANTIK MUNOSABATLAR TAHLILIDA ONTOLOGIYANING O'RNI.....	177
30. Emrah Yilmaz MAXTUMQULI FIROG'IY DEVONIDAGI FRAZELOGIZMLARNING LEKSIKOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	184
31. A. Bozorbekov LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	191
32. Насима Саидбурхоновна Қодирова ОЛИМНИНГ ИЛМИЙ-АДАБИЙ ОЛАМИ (И.Ҳаккул ижоди мисолида).....	197
33. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Emrah Yilmaz

Samarqand davlat universiteti filologiya fakulteti
O‘zbek tilshunosligi kafedrasining mustaqil izlanuvchisi
emraylmz@gmail.com

MAXTUMQULI FIROG‘IY DEVONIDAGI FRAZEOLOGIZMLARNING LEKSIKOLOGIK XUSUSIYATLARI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6634141>

ANNOTATSIYA

Kundalik hayotdagi kommunikatsion jarayonlarning ajralmas unsuri bo‘lgan frazeologizmlar (iboralar) tilning madaniy boyligidan mustahkam o‘rin olgandir. Iboralar orqali tilning ma‘no ifodalash kuchi va imkoniyatlarini; shu tilda so‘zlashuvchilarning tafakkur kuchi va lisoniy psixologiyasi; xalqning tarixi, u yaratgan o‘ziga xos sivilizatsiyasi va turmush go‘zalliklarini o‘rganish mumkin. So‘zlarning kontseptual o‘lchami bilan o‘ylagan inson o‘z ona tili oynasi orqali dunyoni idrok qiladi, uning ma‘nolarini anglaydi va kuzata boshlaydi. Demak, tilning ifoda etuvchi kuchi va kontseptual boyligi, milliy madaniyatning tuzilishi, xalqning e‘tiqodi, an‘analari, tarixni va tabiiy hodisalari, kishilarning hayotga bo‘lgan munosabati va reflekslari tilda to‘la aks etadi. Tilni to‘liq tushunish uchun uning iboralarini mutlaqo o‘rganish kerak. Ushbu tadqiqotda turkman xalq shoiri va mutafakkiri Maxtumquli Firog‘iyning iborolari turli manbalardan foydalangan holda sintaktik nuqtai nazardan muhokama qilindi.

Kalit so‘zlar: Maxtumquli Firog‘iy, ibora, frazeologizm, frazeologik birliklar, leksikologiya, sintaksis.

Emrah Yilmaz

Independent researcher at the Department of Uzbek Linguistics,
Faculty of Philology, Samarkand State University

LEXICOLOGICAL FEATURES OF PHRASEOLOGIES IN MAKHTUMKULI FIROGI'S DEVON

ABSTRACT

Phraseologisms (phrases), which are an integral element of communication processes in everyday life, have a strong place in the cultural richness of the language. Through phrases the power and capacity of language to express meaning; the power of thought and linguistic psychology of speakers of that language; the history of the nation, the unique civilization it created, and the beauties of life can be explored. A person who thinks with the conceptual dimension of words perceives the world through the window of his native language, understands its meanings and begins to observe. Thus, the expressive power and conceptual richness of language, the structure of national culture, beliefs, traditions, history and natural phenomena of the people, people's attitudes to life and reflexes are fully reflected in the language. To fully understand a language, one must absolutely study its

phrases. In this study, the phrases of the Turkmen folk poet and thinker Makhtumkuli Firogi were discussed from a syntactic point of view using various sources.

Keywords: Makhtumkuli Firogi, phrase, phraseology, phraseological units, lexicology, syntax.

Эмра Йилмаз

Независимый научный сотрудник кафедры
узбекского языкознания филологического факультета
Самаркандского государственного университета

ЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЙ В ДЕВОНЕ МАХТУМКУЛИ ФИРОГИ

АННОТАЦИЯ

Прочное место в культурном богатстве языка занимают фразеологизмы (словосочетания), являющиеся неотъемлемым элементом коммуникативных процессов в быту. Через фразы сила и способность языка выражать смысл; сила мысли и лингвистическая психология носителей этого языка; история нации, уникальная цивилизация, которую она создала, и красота жизни могут быть исследованы. Человек, мыслящий понятийным измерением слов, воспринимает мир через окно родного языка, понимает его значения и начинает наблюдать. Таким образом, в языке в полной мере отражаются выразительная сила и смысловое богатство языка, структура национальной культуры, верования, традиции, история и природные явления народа, отношение людей к жизни и рефлексии. Чтобы полностью понять язык, нужно обязательно изучить его фразы. В этом исследовании, фразы туркменского народного поэта и мыслителя Махтумкули Фироги обсуждались с синтаксической точки зрения с использованием различных источников.

Ключевые слова: Махтумкули Фироги, словосочетание, фразеология, фразеологические единицы, лексикология, синтаксис.

KIRISH

Har bir tilning lugʻatidagi iboralarga alohida ahamiyat beriladi. Ayrim idiomalarning fonida “umumiy tajribalar va shaxsiy tajribalar” boʻlganligi sababli, asosiy voqea vaqt oʻtishi bilan ijtimoiy zamindan ajratilib, sirli xususiyatga ega boʻladi. Shu xususiyati tufayli idiomalar tilshunoslikda doimo diqqat markazida boʻlib kelgan. Idiomalarning ijtimoiy asoslarini hisobga olgan holda; bir hodisa yoki vaziyat oldida epchil aql mahsuli sifatida qabul qilishimiz mumkin boʻlgan tez zehnilik refleksi natijasida va ifodani kuchaytirish maqsadida paydo boʻlgan deyishimiz mumkin.

Frazeologiyaning asoslari 19-asrning 2-yarmidan boshlab Potebnya, Fortunatov kabi tilshunos olimlar tomonidan qoʻyilgan. Bu sohadagi tadqiqotlar Otto J. Espersen va Charles Balli kabi yevropalik tadqiqotchilar tomonidan ilgari surilgan qarashlar bilan yanada rivojlantirildi [Okson 1996: 171]. Dunyoda idiomalarga oid ilk tadqiqotlarning daniyalik tilshunos Otto J. Espersen tomonidan ilgari surilgan qarashlar boʻlganligi aytiladi. Espersen, iboralarni “erkin va birinchi qarashda tushunishni qiyin boʻlgan narsalar deb belgilaydi [Stomatov 2007: 3].

Frank Robert Palmer esa oʻzining “Semantika” [1990: 98] nomli asarida idiomalarni ham funktsional, ham semantik jihatdan bir soʻz kabi elementlariga ajratmasdan oʻylash kerakligini taʼkidlaydi. Bundan tashqari, idiomalar faol tuzilmalar boʻlganligi sababli oʻtgan zamonda flektiv boʻlishi mumkin emasligiga eʼtibor qaratadi. Xalq xotirasidagi muhim voqealar; til, adabiyot, maqol va iboralar albatta tarqaladi. Shuning uchun, baʼzi idiomalarda tushuntirish kerak boʻlgan maxsus hikoya boʻlishi mumkin. Kundalik hayotning ajralmas qismi boʻlgan va til lugʻatining muhim elementini tashkil etuvchi idiomalar maʼlum manbalarga ega. Rus tilshunosi A. Reformatskiy idiomalarining elementlari; folklor, adabiy manbalar, mifologiya, tarixiy voqealar, oddiy xalq nutqlari va diniy kitoblar sifatida oltita asosiy guruhda baholanadi [Boboyev 1962: 42]. Frazeologizmlar maʼnosi uning tarkibiy qismlarining maʼnolaridan qanchalik koʻp farq qilsa,

semantik birikuv darajasi shunchalik yuqori bo'lad. V.V.Vinogradov frazeologizmlarni uch sinfga tasniflaydi:

1. Frazeologik chatishmalar (phrazeological fusions).
2. Frazeologik qo'shilmalar (phraseological units).
3. Frazeologik birikmalar (phraseological collections or combinations) [Eshboltayev 2021: 273].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Ma'lumki, til fanining iboralarni o'rganadigan bo'limi frazeologiya deb ataladi. Frazeologizm qadimgi grek tilidan olingan bo'lib, frasis-ibora, logos-tushuncha, ta'limot demakdir. Frazeologizmi tilning leksik-semantik va sintaktik sathlaridan farq qiluvchi alohida sathga xos birlik deyish frazeologik normani ham adabiy tilning boshqa normalari qatorida hisobga olishni talab etadi [Bekiyeva 2022: 393].

Turkiy adabiyotdagi idiomalar haqida Mehmet Soid Tekezoda, Mustafu Nihat O'zon, Emin O'zdemir, Mehmed Ertug'ul Sarachboshi, Ibrohim Minnetog'li, O'mar Osim Oksoy, Do'g'an Okson kabi tadqiqotchilarning muhim tadqiqotlari bor. Shunday frazeologizm tadqiqotlari turkman adabiyotida Xoji Boyliyev, Pigam Ozimov, Kakajon Boboyev, B. Sehedov, J. Kuliye; o'zbek adabiyotida esa Shavkat Rahmetullayev, G. A. Bayramov, G. X. Axunzyakov, V. G. Uraksin, M. Sodykova, G'. Salomov, N. Turotova, A. Mamatov, B. Yo'ldoshev, Malika Bekiyeva kabi tadqiqotchilarning fidokorona mehnati bilan ishlab chiqilgan va shakllangan. Bu kontekstda O'mar Osim Oksoy idiomaga shunday ta'rif beradi: bir tushunchani, bir vaziyatni jozibali ifoda bilan yoki bu maxsus tuzilmada ishora qiluvchi va ko'pchilikning lug'aviy ma'nolaridan tashqari ma'noga ega bo'lgan qoliplashgan so'z to'plami yoki jumladir [Oksoy 1998: 52]. Idioma va semantika sohasida ko'plab asarlari mavjud bo'lgan Do'g'an Oksonning fikricha, idioma ma'lum bir tushunchani, ma'lum bir his-tuyg'u yoki vaziyatni ifodalash uchun bir nechta so'zlarning konnotatsiya sifatida qo'llanilishi natijasida hosil bo'lgan so'zdir [Okson 2009: 35].

Shavkat Rahmetullayevning 1978-yilda tayyorlangan «O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati» bilan 1992-yilda nashr etilgan «O'zbek tilida fe'l frazemalarning bog'lashuvi» nomli asarlari o'zbek iboralari bir butun sifatida ko'rib chiqilgan birinchi va keng qamrovli tadqiqotlardan biridir. Muallif asarning kirish qismida idiomaning kamida ikkita alohida so'zdan (leksemadan) iborat ekanligini katta til birligi sifatida ta'kidlaydi. Idiomalarning semantik va grammatik tabiati haqida qisqacha ma'lumot berib, so'z birikmasi ifoda rejasi deb ataladigan leksik (leksema) va semantik (morfema) birliklarini misollar bilan izohlab beradi [Rahmetullayev 1978: 3-4]. Idiomalarning semantik tabiati bo'limida ma'no, polisemiya, sinonim, antonim, omonim tushunchalariga e'tibor qaratadi. Idiomalarning grammatik tabiati bo'limida esa ichki sintaktik qurilish, paradigmatic forma, sintaktik qurshov, variatsiya mavzularni tekshiriladi [Rahmetullayev 1992: 3-10].

Yuqorida turkologlarning umumiy holda idioma haqidagi izohlariga nazar tashlasak; idiomalarni tashkil etuvchi tushunchalar haqiqiy ma'nosidan tashqarida qo'llanishi, ta'sirchan ifoda kuchiga ega bo'lishi va maxsus ifoda qoliplari bilan berilganligi haqida fikr almashishi ko'rinadi. Viktor Viladimir Vinogradov idiomalarning umumiy belgilarini quyidagicha tasniflaydi: 1-Idiomalarni hech qachon semantik jihatdan ajratib bo'lmaydi. 2-Idiomalarni so'zlarning konseptual o'lchamidan emas, balki ular yaratgan yangi ma'nolari bilan bir butun sifatida ko'rib chiqish kerak. 3-Idiomalar o'z-o'zidan ma'noga ega bo'lmagan so'zlardan ham iborat bo'lishi mumkin. 4-Idiomalar ta'sirchan ifodaga ega maxsus qolip so'zlardir. 5-Idiomalarni tashkil etuvchi so'zlarning o'rnini o'zgartirib bo'lmaydi. 6-Idiomalarni boshqa tilga so'zma-so'z tarjima qilib bo'lmaydi. [Boboyev 1962: 34].

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Bu yerda Maxtumquli she'rlarining o'zbek tiliga tarjimasini uchun Mirzo Kenjabekning "Saylanma-Maxtumquli" nomli asaridan, idiomalarning ma'nosi va tahlili uchun esa Emrah Yilmazning "Maxtumquli asarlarning idiomalar lug'ati" nomli kitobdan foydalanilgan.

Idiomalarning "sintaksisi nuqtai nazaridan" umuman ot-aniqlovchi, sifatlovchi-aniqlovchi, ravish, infinitiv va kesimli gaplarda qo'llanishi, semantika nuqtai nazaridan esa o'xshatish, ko'chirish, qoliplashgan ifoda birliklarida ifodaga o'zgacha kuch qo'shuvchi ta'sirchan va badiiy

ifoda unsuri sifatida qoʻllanishi eʼtiborni tortadi. Bu yerda idiomalar sintaksis nuqtai nazaridan muhokama qilinadi.

1- Soʻz Boʻlaklaridan Tuzilgan Idiomalar

Jon qushi, koʻngil qushi, gʻaflat uyqusi, hijron yeli, davlat kulohi va boshqalar.

Jon qushi bu tanda besh kun mehmondir [132]. Insonning dunyoda oʻlimli ekanligini tushuntirish uchun moʻljallangan bu idiomada; jon qush, tan esa qafas deb hisoblangan.

Koʻngil qushi parvoz urar faqirning [18]. Koʻngilda yaxshi his-tuygʻularga ega boʻlish, yaxshi orzular koʻrmoq maʼnosini bildiruvchi bu idiomada; koʻngil qushdek tasavvur qilingan.

Maxtumquli, soʻz boqiyi. Koʻzinda gʻaflat uyqusi [107]. Umuman bexabar boʻlmoq, sezmaslik, his qila olmaslik maʼnosini bildiruvchi bu idiomada; insonning oʻtkinchi soʻzning esa boqiy ekanligi taʼkidlangan.

Haq seni saqlasin hijron yelindan [143]. Bu frazeologizm, ayriliq azobiga duchor boʻlishdan, muhojirlik azobiga duchor boʻlishdan haq esresin maʼnolarida qoʻllangan. Hijron odamlarni yaqinlaridan ajratib turadigan kuchli bir shamol sifatida tasavvur qilingan.

Eronga qilich ur, yurut sipohi. Boshingda boʻrk boʻlsin – davlat kulohi [31]. Davlat kulohi bu yerda omad tushunchasi bilan tenglashtirilgan va idiomada, jangda omad siz bilan boʻlsin maʼnosida ishlatiladi. Bundan tashqari davlat kabi mavhum bir tushuncha, boshiga konusni ishlatadigan odam sifatida oʻylangan va mujassamlangan.

2- Gap Shaklida Ishlatilgan Idiomalar

Koʻplar unda gʻavvos boʻlib suzarlar. Menga zohir, xalqdan pinhon kezarlari [69]. Bu ibora; yashirin yashash, ommadan yashirish, sirli boʻlish maʼnolarida qoʻllangan. Shoir bu yerda maʼno qatlamlarini tilga olib, ayrim maʼnolarning oʻziga ravshan koʻrinsa-da, omma uchun yopiq ekanligiga eʼtibor qaratadi.

Chin musulmon harom ishga yondashmas. Manzil kesmas – hech bir joyga yetishmas [64]. Bu yerda “harom ishga yondashmas, manzil kesmas” iboralarini gap sifatida ishlatiladigan idiomalarga misol qilib keltirish mumkin. Bu iboralarda harom ish tuta oladigan tushuncha bilan, manzil esa kesish mumkin boʻlgan bir tushuncha bilan bogʻlangan. Yoʻl oʻtmoq maʼnosida qoʻllangan manzil kesmas iborasining turkman tilida “yoʻl kesmoq” shaklida ham bor.

Toshdan batar qotibmen, koʻzlarimdan yosh kelmas. Ijobat nishoniga niyoz oʻqim duch kelmas [115]. Bu idiomada “tilakni qabul qilinmaslik, duolarning qabul qilinadigan mustajab vaqtga toʻgʻri kelmaslik” maʼnosida qoʻllanilgan. Shoirning fikrida “niyoz” tushunchasi, maqsadga erishishi kerak boʻlgan “oʻq” sifatida oʻylab topilgan.

Odam oʻgʻli, bu dunyoda kezarsen. Bir kun sening alif qadding dol boʻlar [139].

Bu idiomada qarilik maʼnosida ishlatilgan. Arab tilidagi elif va dal harflarining tashqi koʻrinishi insonning yoshlik va qarilik davrlari bilan bogʻliqligi tushunilgan.

Shakar edi, zahar boʻldi soʻzlarim. Zaʼfarondek sargʻayibdir yuzlarim [25].

Xunuk va foydasiz soʻzlarni talaffuz qilish maʼnosida ishlatilgan bu iborada soʻz achchiq modda sifatida tasavvur qilingan.

3-Infinitiv Bilan Tugagan Iboralar

Maʼno olgan Maxtumquli soʻzindan. Fikra tushar, yoshlar oqar koʻzindan [27].

Bu ibora fikr yuritmoq, chuqur oʻylarga botmoq, qaygʻulanmoq maʼnolarida ishlatilgan. Shoir tafakkurida “fikr” tushunchasi ichiga tushsa boʻladigan bir modda sifatida konkretlashtirilgan, mujassamlashtirilgan va sheʼriy ifoda mustahkamlanilgan deyish mumkin.

Yigirmaga yetganda falak jabrini koʻrdim. Falak oldi yorimni, ajal-qamxona keldim [100]. Bu yerda falak jabrini koʻrmoq, falak olmoq, ajal-qamxona kelmoq gaplarni infinitiv tuzilishda ishlatilgan. Bu yerda birinchi ibora taqdir taqozosi bilan insonning boshiga tushgan musibat va qiyinchiliklarga chidamoq degan maʼnoda, ikkinchi ibora taqdir yori ajratdi, yaʼni sevikli oʻldi degan maʼnoda, uchinchi iborada esa qaygʻudan oʻladigan darajaga yetmoq degan maʼnoda tasavvur qilingan.

Gʻazab toʻnin kiyib, kelar daryoga. Daryolar qoʻrqibon, qurir, yoronlar [96].

Haddan tashqari gʻazablanish maʼnosida ishlatilgan bir iboradir. Gʻazab kabi mavhum bir tushunchaning kiyingan kiyim bilan bogʻliqligi diqqatga sazovordir.

Bir murshid etagin tutsam, yig'lasam. Ishq o'tiga jonu jismim dog'lasam [135].

Bu ibora ishq olovi bilan joningdan o'tadigan darajada bir murshidga bog'lanmoq, unga hurmat qo'yimoq, ko'ngil bermoq ma'nosida ishlatilgandir.

Kimlar padarini, elni xor etib. Gunoh zindoniga botib boradir [77]. Jamiyat tomonidan qoralangan jinoyatlarda qatnashmoq, gunoh qilmoq, ruhiy jihatdan ifloslanmoq degan ma'noda tasavvur qilingan. Bundan tashqari, harakat natijasi hisobga olinib, gunoh zindon sifatida qabul qilingan.

4-Qaratqich aniqlovchi va qo'shimchasiz ot so'z birikmalari holatidagi idiomalar

Aqling bo'lsa, oxiratning hosilin, bu dunyoda eka-eka ketarsan [63]. Bu iborada dunyo oxirat hosili yig'iladigan bir dala, bir maydon sifatida tasavvur qilingan. Shoirning fikricha, aqlli odam degani o'zining mangu umri uchun dehqondek mehnat qilgan kishidir.

Erkli qo'rg'on, ulug' dalda - Shariatning qal'asidir [147]. "Shariatning qal'asi" iborasi "dinning tarqala boshlagan, rivojlanib ildiz otgan bir joyi" deb tasavvur qilingan. Shaharning eng panoh joyi qal'a bo'lganidek, imon ham badan yurtida eng panoh qasr sanalgan.

Ajalning dastidan bir kun dod etib, ketdilar barisi, yurgoni bo'lmas [47]. Bu idioma o'limdan qutulmoqchi bo'lish, qichqirish ma'nolarida qo'llaniladi. Ajal tushunchasi ham jonga qasd qilgan qotil kabi o'ylab topilgan va gavdalantirilgan.

Mudom yurgizarlar ajal sharbatin, bu sharbatdan hech kim totmayin qolmas [63]. O'lim sharbatini yurgizmoq degani, har tirik mavjudotnin bir kun kelib o'lim sharbatidan ichishni, o'limni tatib ko'rishni, abadiylikka yurishni anqlatadi. Shoir tafakkurida ajal kabi mavhum bir tushuncha sharbatdek suyuq modda sifatida tasavvur qilingan.

Jon shahrinda ajal qushlari yayrar. Ko'nglimning daryosi mavj urib qaynar [125]. Bu yerda ulardan biri qaratqich aniqlovchi bo'lib uchta ibora mavjud: jon shahri, ajal qushi/qushlari, ko'nglimning daryosi. Shoirning fikricha, qush jon shahrini tark etganda o'lim ro'y beradi. Shuning uchun jon so'zi shahar tushunchasi ustiga, ajal so'zi esa qush so'zi ustiga aqliy xaritada tasvirlangan. Ko'ngil tushunchasi esa shoir tasavvurida tebranib turgan shiddatli bir daryoga o'xshatiladi.

5-Sifatlovchi Aniqlovchi Holatidagi Idiomalar

Ko'zi bog'li, shirin til, aqli qisqa va boshqalar.

Jasad bir manzildir, tan bir qafasdir. Jon bir – ko'zi bog'li qushdir, yoronlar! [46]. Bu ibora; 1- Atrofida bo'layotgan voqealarni tushunmaydigan, haqiqatni ko'ra olmaydigan, 2-Johil, bilimsiz, 3-Irodasiz, irodasi yo'q degan ma'nolarga ega.

Maxtumquli, so'zla bu shirin tilda. Umidim ko'pdurur shul turgan yo'lda [122].

Shirin til so'zlamoq iborasi yumshoq gapirmoq va samimiy so'zlarni aytmoq degan ma'nolarda ishlatilgandir.

Aqlim qisqa edi, ko'ksim qaynadi. Jigar talvos urdi, yurak o'ynadi [17]. Aqli qisqa iborasi ko'p narsani anglay olmaslik, kerakli darajada fikr yuritmaslik, kamolotga yetmaslik degan ma'nolarda ishlatilgandir.

6- Abstrakt Xarakterdagi Iboralar

Yomon kun, hayhot kuni, ishq matbaxi va boshqalar.

Shayton anda inib chiqar har yilda. Firog'iy der: yomon kunlar anda bor [151]. Bu frazeologizm qayg'uli xabar olmoq, quvg'in qilinmoq, dardga chidamoq degan ma'nolarda ishlatilgandir.

Ishq matbaxinda qaynab, o'lgan bormi, yoronlar? [24]. Bu ibora oshiq bo'lmoq, ishtiyoq bilan yashamoq, sevib qolmoq degan ma'nolarga ega.

Pulsirot ustinda, hayhot kuninda. So'fiylarni karomatli pir chekar [10]. Bu idioma "mag'shar kuni, buyuk hisob kuni" degan ma'noni anglatadi.

7- Insonning Kamchiliklarini Ifodalovchi Sifat Vasifasida Qo'llangan Idiomalar

Aqli ko'toh, och ko'z va boshqalar.

Yaxshi soat, ajab vaqtdir, xush ayyom. Umr ozdir, aql – ko'toh, ishing – xom [52]. Bu ibora yetarlicha o'ylay olmaslik, tushunmaslik kabi ma'nolarni bildiradi.

Bir nazar sol, moumandan voz kechib, ahvolinga. Och ko'zing ibrat bilan, tuproqqa to'lmasdan burun [148]. Bu idioma to'yamaydigan, yeb-ichishga to'ymas insonni anglatadi.

8-Ravish Aniqlovchi Holatidagi Idiomalar

Yo'ldosh bo'lsang kishi bilan, qulluq aylar boshi bilan [137]. Bu idioma ko'ngildan ibodat qilish, sajda qilish, itoat qilish, amrga bo'ysunish degan ma'nolarga ega.

Odam Ato haj ayladi bosh bilan, yuzin yuvdi ko'zdan oqqan yosh bilan [130]. Bu idioma ham yuqoridagi kabi ko'ngildan ibodat qilish, sajda qilish, itoat qilish, amrga bo'ysunish degan ma'nolarga ega. Bu yerda e'tiborga olish kerak bo'lgan nuqta, boshi bilan qulluq aylamoq va bosh bilan haj aylamoq kabi idiomalar sof she'riy qo'llanishdir. Ya'ni turkman adabiyotida bu iboralarni Maxtumqulidan boshqa hech kim ishlatmaydi.

Allohga xush kelar, shukru sabr qil, qilcha jonga qizil tanni qabr bil [160]. Jon degani qil kabi zaif deb hisoblangan. Bundan boshqa o'lim faktiga ishora qilinib tan oltindek qimmatli hisoblansada, uni qabr sifatida qabul qilish kerakligi ta'kidlangan.

Musulmonsan, xabardor bo'l zuloldan. Haromdan qoch mudom, izla haloldan [158]. Bu iborada musulmonning yaratuvchidan xabardor bo'lishi, halolga ergashishi, haromdan saqlanishi ta'kidlangan. Haromdan qoch ifodasida haromga zarar yetkaza oladigan maxluq sifatida qaralgandir.

9- Gapda Kesim/Predikativ Vazifasida Qo'llangan Idiomalar

Dargohdan tilanar nolishli qullar, munojot aylabon ochilar tillar [30]. Dargohdan tilanmoq iborasi Xudodan panoh so'ramoq, ochilar tillar idiomasi esa gapirishni boshlash, ifodalamoq, ikkilanmasdan so'ramoq degan ma'nolarda ishlatilgandir.

Osiy bo'lma, gunohingdan tina qol. O'zni tani, menligingdan ina qol [143]. Gunohingdan tina qol iborasi gunoh qilishdan voz kechmoq, tavba qilmoq; menligingdan ina qol iborasi esa kibrdan saqlanmoq, maqtanchoqlikdan yiroq bo'lmoq, kamtarlik ko'rsatmoq, kamtar bo'lmoq degan ma'nolarda ishlatilgandir.

Aqlim qisqa edi, kosam qaynadi. Jigar talvos urdi, yurak o'ynadi [17]. Kosam qaynamoq iborasi tafakkur qilmoq, rivojlanmoq ma'nosida; jigar talvos urmoq iborasi quvonmoq, shodlanmoq, ko'ksini to'ldirmoq ma'nosida, yurak o'ynamoq iborasi esa o'zingga kelmoq, jonlanmoq degan ma'nolarda ishlatilgandir.

Yeti kunda Haqdan ulush oldilar, Ibrohim Payg'ambar bo'lib keldilar [110]. Bu frazeologizm Xudodan so'ramoq, haq olmoq degan ma'nolarda ishlatilgandir.

Ko'ngil aytadir: O'lmasang, lahadda tanho qolmasang [79]. Bu ibora ichidan o'tgan fikrlarini aytmoq, yuragining ovozi tinglamoq degan ma'nolarga ega. Qolaversa, ko'ngil tushunchasi deganda inson nazarda tutilgani ma'lum bo'lgani uchun, ko'ngilning konkretlashtirishdan tashqari, ko'ngil insonning bir bo'lgi bo'lganligi sababli bu yerda metonimik qo'llanish ham mavjud.

10- Inversiyada Ishlatiladigan Idiomalar

Yel bo'ldim, yugurdim yer tomiriga. Nazarim to'qindi arsh kamariga [16]. Muntazam ravishda aytsak yerning tomiriga yugurmoq iborasi o'lmoq, dafn etmoq, qabrga qo'yimoq degan ma'nolarga ega.

Yetib keldim komillikning poyindan. Botdi boshim, chiqa bilmam loyindan [26]. Muntazam ravishda aytsak boshi (loyga) botmoq iborasi chuqur o'ylarga botmoq ma'nosida ishlatilgandir. Demak, bu yerda o'y yoki fikr suyuq modda sifatida tasavvur qilingan.

11- Ayrim Unsurlari Tushib Qolgan Idiomalar

Bugun kundalik hayotda tez-tez ishlatib yurgan "tilga keltirmoq" iborasining to'liq shakli Maxtumquli asarida quyidagicha: "tilga doston keltirmoq, tilga kalom keltirmoq, tilga misol keltirmoq". Bu yerga tushadigan unsurlar kalom va doston so'zlaridir. Misollar quyida keltirilgan:

Maxtumquli, tilga doston keltirib, chekar bo'ldi ohu fig'on falakdan [80].

Kalom keltirdim tilimga. Zunnar urdim belimga [46].

Do'stlar, bir misaldir tilimga kelgan [58].

Xuddi shunday, "boshga kelmoq" iborasining to'liq shaklini "boshga balo kelmoq yoki boshga balo bo'lmoq" deb tasavvur qilish mumkin. Demak balo unurni idiomaning birinchi shaklida tushgan bo'lishi kerak. Bu iboralardan ko'rinib turibdiki balo kelmoq yoki balo bo'lmoq iboralarida ham tushadigan element "bosh" so'zidir. **So'zing boshga balo bo'lar, dunyong to'la g'alva bo'lar** [138].

Yuqoridagi misollarda bo'lgani kabi duchar bolmoq iborasida tushgan element balo so'zidir. Idiomaning to'liq shakli: **Besabr bo'lgan xunob ichar, bo'lar balolarga duchor** [152].

Maxtumquli she'rlari asosida ayrim idiomalarda tushayotgan so'zlarning aniq shaklini quyidagicha ko'rsatish mumkin:

fikr daryosiga tushmoq > fikrga tushmoq,

fikr daryosiga botmoq > fikrga botmoq,

fikr balchigiga botmoq > fikrga botmoq,

fikri fikrga botmoq > fikrga botmoq,

g'am loyiga botmoq > g'amga botmoq,

maqsad iliga yetmoq > maqsadga yetmoq,

maqsad murodga yetmoq > maqsadga yetmoq va boshqalar.

XULOSA

Idiomalarga oid tadqiqotlarga nazar tashlasak, ma'no munosabatiga urg'u berilgani va tekshirilganligi ko'rinadi. Holbuki, tilning ichki tuzilishini aks ettiruvchi idiomalar ma'no va shakllari bilan yaxlit tadqiq qilinishi kerak bo'lgan so'zlardir. Shuning uchun, ushbu tadqiqotda Maxtumquli qo'llagan iboralarning ixcham ma'nolarining qaysi shakllarda tuzilganligini tekshirishga harakat qilingan. Maxtumquli she'rlaridagi idiomalar tuzilishi jihatidan 11 sarlavha ostida muhokama qilindi: so'z bo'laklaridan tuzilgan idiomalar, gap shaklida ishlatilgan idiomalar, infinitiv bilan tugagan iboralar, qaratqich aniqlovchi va qo'shimchasiz ot so'z birikmalari holatidagi idiomalar, sifatlovchi aniqlovchi holatidagi idiomalar, abstrakt xarakterdagi iboralar, insonning kamchiliklarini ifodalovchi sifat vazifasida qo'llangan idiomalar, ravish aniqlovchi holatidagi idiomalar, gapda kesim/predikativ vazifasida qo'llangan idiomalar, inversiyada ishlatiladigan idiomalar, ayrim unsurlari tushib qolgan idiomalar. Shuni ta'kidlash kerakki; bu tadqiqot Maxtumquli she'rlarining cheklanganligi asosida tuzilgan. Demak, shoir devoniga yaxlit baho berilganda, ulkan lug'at boyligi, ikki mingdan ortiq iboralar haqida gapirish mumkin. Bu boy til materialini bugungi kunga yetkazishda va fikrni ta'sirchan ifodalashda idiomalarning o'rni katta.

Adabiyotlar ro'yxati (references)

1. Bekiyeva, M. Frazеologiya bo'limining mustaqil fan bo'lib shakllanishi. "Science and Education" jurnali. Toshkent, 2022 yil - № 3 - B. 393-399.
2. Boboyev, K. Turkman tilida idiomalar, Ashxobod, Ilm nashriyoti, 1962. – bet 124.
3. Eshboltayev, B. J. O'zbek va Ingliz tillarida komprativ iboralar, Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume 1, 2021. – P. 271-274. ISSN: 2181-1784 (№ 4, SJIF – 5.423).
4. Xamzayev, M. Turkman tilining lug'ati, Ashxobod, Ilm nashriyoti, 1962. – bet 864.
5. Xatipog'lu, V. Grammatik atamalar lug'ati. Anqara, DTJF nashriyoti, 1982. – bet 186.
6. Kenjabek, M. Maxtumquli (Turkmaniston): Saylanma. Fan nashriyoti, 2004.
7. Qoyaalp, I. Aloqa va til, Anqara, DIB nashriyoti, 2006. – bet 216.
8. Qo'rqmaz, Z. Turkiya Turkchasi grammatikasi, Anqara, TDK nashriyoti, 2007. – bet 180.
9. Ochilova, G. Turkman tilida turg'un so'z tuzimlari, Ashxobod, 1977. bet 192.
10. Okson, D. Turkchanning kuchi, Anqara, Bilgi nashriyoti, 2009. – bet 205.
11. Okson, D. Turkchanning so'z boyligi, Anqara, Engin nashriyoti, 1996. – bet 176.
12. Oksoy, O'.O. Maqol va iboralar lug'ati, Istanbul, Inkilap nashriyoti, 1998. – bet 288.
13. O'zdem, R. H. Idioma va Turk tilidagi idiomalar, Anqara, TDK nashriyoti, 2000. – bet 121.
14. Palmer, F. R. Semantics (Second Edition), Cambridge University Press, 1990.
15. Rahmatullayev, Sh. O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati. O'qituvchi nashriyoti, T.: 1978.
16. Raxmatullayev, Sh. O'zbek tilining frazeologik lug'ati. – T.: Qomuslar bosh tahririyati. 1992.
17. Stomatov, S. Rus tilidagi idiomalarning tarixiy (etimologik) tahlili: f.f.n diss, A., 2007. – bet 290.
18. Yilmaz, E. Maxtumquli asarlarning idiomalar lug'ati, Anqara, Gazi nashriyoti, 2016. – bet 774.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000